

Protocolo de codificación

Unidades de análisis

Unidades de análisis	Categorías
País	
Ámbito educativo (Anexo1)	<ul style="list-style-type: none">● Educación formal● Educación no formal● Educación informal
Etapa educativa (Solo para educación formal)	<ul style="list-style-type: none">● Educación Infantil (1-5 años)● Educación Primaria (6-11 años)● Educación Secundaria (12-16 años)● Bachillerato (17-18 años)● Universidad● Formación Profesional
Área curricular	<ul style="list-style-type: none">● Ciencias de la Naturaleza● Ciencias Sociales● No específica
Aspectos del volcanismo (Anexo 2)	<ul style="list-style-type: none">● Ubicación y distribución● Tipos de erupciones y de volcanes● Causas● Peligro y/o riesgo (Anexo 3)● Estudio y predicción de las erupciones volcánicas● Recursos volcánicos● Otros
Peligro (Anexo 4)	<ul style="list-style-type: none">● Peligros Primarios.<ul style="list-style-type: none">○ Materiales de caída aérea○ Flujos de lava○ Flujos piroclásticos o corrientes piroclásticas de densidad○ Gases○ Sismos○ Ondas de choque y sonido atmosférico○ Deformación del terreno● Peligros Secundarios.<ul style="list-style-type: none">○ Lahares○ Tsunamis○ Deslizamientos, avalanchas y derrumbes○ Inundaciones○ Hambruna posteruptiva○ Cambios en la temperatura y calidad del agua○ Lluvia ácida y tormentas eléctricas○ Contaminación atmosférica y cambio climático

Unidades de análisis	Categorías
Estrategias de enseñanza-aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> ● Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación (IBSE) ● Enseñanza asistida por ordenador (CAI) ● Salida de campo ● Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) ● Clase Magistral ● Aprendizaje-Servicio ● Gamificación ● Principio de Dibujo Generativo
Recursos didácticos	<ul style="list-style-type: none"> ● Ordenadores o aparatos electrónicos similares (móviles, tabletas, etc.) ● Internet ● Instrumentación científica ● Software ● Materiales manipulativos ● Medios audiovisuales ● Bases de datos científicas ● Planetario portátil ● Guías de estudio ● No se especifica
Perspectiva desde la que se aborda el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> ● Personal ● Económico (daños a carreteras, infraestructuras, tráfico aéreo) ● Ambiental

Anexo 1. Ámbitos educativos (Comisión Europea, 2001).

Aprendizaje formal: aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno.

Aprendizaje informal: aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio).

Aprendizaje no formal: aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno.

Anexo 2. Categorías para aspectos del volcanismo (Perales-Palacios et al., 2021).

Dimensiones	Algunos descriptores
Ubicación y distribución	Relación con la tectónica de placas y volcanes (con énfasis en volcanes famosos).
Tipos de erupciones y de volcanes	Composición del magma, mecanismos de erupción, estado de los materiales implicados y tipos de volcanes, ciclo de las rocas, modificación del relieve, relación con los terremotos.
Causas	Origen del magma y condiciones que favorecen la erupción.
Peligro y/o riesgo volcánico	Efectos sobre el medio ambiente (clima) y las sociedades humanas, el riesgo de los supervolcanes.
Estudio y predicción de las erupciones volcánicas	Investigación actual.
Recursos volcánicos	Aprovechamiento de los recursos geotermales, de materiales volcánicos e hidrotermales, beneficios agrícolas.
Otros	Implicaciones lingüísticas, históricas (de la Tierra y de la Humanidad), artísticas, emocionales etc.

Anexo 3. Diferencia entre peligro y riesgo volcánico.

Un aspecto importante en la enseñanza del fenómeno volcánico es el estudio de los peligros y riesgos asociados. Pero ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? En general, podemos decir que un peligro consiste en “algo” que puede causar daño, como la electricidad, los productos químicos, subir una escalera, el estrés, etc. Sin embargo, un riesgo se define como la posibilidad, alta o baja, de que un peligro cause realmente daño a alguien (EFSA, 2016).

Vamos a aplicar esta distinción al volcanismo. Para ello, seguiremos la clasificación de Gómez-Castillo et al. (2017), quienes clasifican los peligros en primarios y secundarios. Los peligros primarios son resultado de la actividad volcánica directa, estando asociados a la forma en la que se emite el material; por tanto, se presentan a la vez que la erupción, o son posteriores a ella, pero aparecen en un periodo de tiempo corto. Los peligros secundarios, por su parte, son producidos por los primarios, pudiendo presentarse durante o después de la erupción, o incluso en un tiempo bastante posterior a la misma. Todos ellos se muestran en la Tabla 2, junto con una breve descripción de los mismos.

Es importante diferenciar estos peligros de la noción de riesgo, que viene dado por el alcance del peligro para las poblaciones cercanas y por la intensidad del propio peligro. En un mismo volcán pueden darse varios peligros y, sin embargo, no todos ellos tienen por qué suponer un riesgo. Por ejemplo, si se produce una erupción en un volcán en la Antártida, en un lugar donde

no haya población cercana ni bases científicas, acompañada por una colada de lava fluida o de un lahar, no supondrá ningún riesgo. Sin embargo, si se produjera una gran columna de ceniza, podría afectar al tráfico aéreo, e incluso alcanzar regiones pobladas, y esto supondría un riesgo cuya magnitud tendría que ser analizada por expertos basándose en los datos del suceso en cuestión.

Según Scandone et al. (1993), el riesgo es el resultado de multiplicar el peligro volcánico (probabilidad de que una zona determinada resulte afectada por un fenómeno volcánico concreto), la vulnerabilidad (grado de daño esperado sobre las personas, bienes o infraestructuras expuestas cuando ocurre ese fenómeno volcánico) y el valor (refiriéndose este último a la cantidad de vidas humanas y bienes materiales que pueden verse afectadas durante una erupción volcánica). Crandell & Mullineaux (1978) lo definen como las consecuencias predecibles de un evento volcánico en términos de daños y pérdida de vidas, destrucción de algunos tipos específicos de propiedad, y otras pérdidas económicas. Debido a que en la mayoría de los casos no es posible reducir el peligro natural, minimizar el riesgo implica modificar la vulnerabilidad de los elementos expuestos (Cardona, 2003). Los factores primordiales deben ser de carácter social y económico, tratando de dar más peso a la política regional que a la aproximación científica y técnica de los volcanólogos (Ortiz, 1999). De acuerdo con Cardona (2003), existen tres niveles de intervención en las políticas públicas para el manejo del riesgo, los cuales son: identificación del riesgo (que incluye la percepción del riesgo, las representaciones sociales y la evaluación objetiva), reducción del riesgo (prevención y mitigación) y manejo del desastre (respuesta inmediata y recuperación).

El riesgo volcánico se debe calcular individualmente para cada peligro, como producto de (Magill & Blong, 2005a; b):

- La probabilidad: posibilidad de que un peligro determinado ocurra durante una erupción volcánica.
- La extensión: proporción espacial del área de estudio que puede ser afectada por el peligro.
- El efecto: el porcentaje de pérdidas en el área de interés (vidas y construcciones).

El riesgo, pues, depende de la probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino (es decir, el peligro), de la vulnerabilidad, y del valor de los bienes expuestos.

Anexo 4. Tipos de peligros de un volcán (Gómez-Castillo et al., 2017).

Peligro	Características
1. Peligros primarios	
<p>11. Materiales de caída aérea (Aerial drop materials)</p>	<p>En este término se engloban la caída de cenizas (ash), piroclastos (pyroclastic material) y productos balísticos (ballistic products, bombs). Las principales afectaciones que producen las cenizas son los problemas con el tráfico aéreo, accidentes de tránsito por caminos resbalosos y poca visibilidad, daños a la agricultura, daños a instalaciones industriales, interferencias en radio y televisión, colapso de estructuras y, cuando se humedecen, se transforman en un cemento que se introduce por conductos, llegando a bloquearlos (Ortiz, 1999).</p>
<p>12. Flujos de lava (Lava flows)</p>	<p>Materiales o productos volcánicos susceptibles de fluir y derramarse. Los flujos de lava poco viscosa destruyen todo a su paso, pero la mayoría de éstas se mueven lo suficientemente lentas como para que las personas se pongan fuera de su alcance; sin embargo, estos avanzarán y derribarán o enterrarán todo lo que se encuentre a su paso, provocarán incendios por la elevada temperatura de la lava y será más peligrosa si la erupción se produce en una zona en la que exista un glaciar, pues puede llegar a tener como resultado la formación de un lahar.</p>
<p>13. Flujos piroclásticos o corrientes piroclásticas de densidad (Piroclastic flows)</p>	<p>Son mezclas calientes de alta densidad de fragmentos de roca, gases y ceniza, que, con temperaturas por lo general superiores a los 100° C, descienden por los flancos del volcán a velocidades de hasta más de 100 km/h. Los flujos piroclásticos destruyen por impacto directo, entierran sitios con restos de rocas caliente, derriten nieve y forman lahares, y queman bosques, cultivos y edificios (Sigurdsson et al., 2000).</p>
<p>14. Gases (Gases)</p>	<p>Son las sustancias volátiles emanadas por un volcán y constituyen la mayor parte del volumen de las erupciones volcánicas. El CO₂ es un gas incoloro e inodoro que, generalmente, no representa un peligro directo para la vida porque se diluye muy rápidamente; sin embargo, en determinadas circunstancias el CO₂ se concentra en altos niveles en la atmósfera y puede llegar a ser letal para las personas y animales, ya que puede fluir hacia zonas bajas; cuando una persona respira aire con más de 30% de CO₂, puede provocar la inconsciencia o hasta la muerte (Sigurdsson et al., 2000).</p>
<p>15. Sismos (Earthquakes)</p>	<p>Son las vibraciones del terreno, relacionados con el movimiento del magma o los procesos volcánicos, que pueden ocurrir en o cerca de los volcanes, y se caracterizan por ser movimientos someros (de 1 a 9 km de profundidad). Los sismos disparados por actividad volcánica pueden causar daños a las construcciones e infraestructura, desencadenar deslizamientos, provocar cortes en la electricidad, generar incendios, licuefacción, etc. (Sigurdsson et al., 2000).</p>

Peligro	Características
16. Ondas de choque y sonido atmosférico (Shock waves and atmospheric sound)	Las ondas de choque corresponden a la presión, producida durante la explosión volcánica, que viaja a una velocidad superior a la del sonido; su ocurrencia indica que el material expulsado estaba a mayor presión que la atmosférica. Se producen durante las fases explosivas, por la rápida expansión y turbulencias de los gases, y constituyen uno de los sonidos más fuertes conocidos por el ser humano (Medici et al., 2014). Las grandes ondas de choque pueden dañar o derribar edificios y son tan poderosas que pueden llegar a darle la vuelta al mundo.
17. Deformación del terreno (Deformation)	Se llama así a los desplazamientos inducidos por el movimiento del magma hacia la superficie que provoca cambios en la topografía. La deformación puede ser horizontal (apertura de grietas) y/o vertical (inflamamiento del terreno). Las deformaciones también provocan importantes daños en edificios, estructuras y vías de comunicación. Las modificaciones que sufre el relieve propician que los procesos de erosión y sedimentación afecten negativamente a la zona (Ortiz, 1996).
2. Peligros secundarios	
21. Lahares (Lahares)	Es un término indonesio que se refiere a los flujos generados en los flancos de un volcán, los cuales están constituidos por una mezcla de agua, detritos y fragmentos de suelo (Pierson et al., 2014). Son flujos densos producidos por el escurrimiento de agua de ríos y lluvias y materiales volcánicos, especialmente piroclastos. Los principales peligros de los lahares son: deslizamientos súbitos en los volcanes, destrucción por impacto directo, obstrucción de arroyos y enterramiento de valles (Ortiz, 1996; Lavigne et al., 2000; Sigurdsson et al., 2000).
22. Tsunamis (Tsunamis)	Es un término japonés que se traduce como “onda larga en el puerto”, y fue originalmente usado para designar las grandes olas marítimas desencadenadas por terremotos; sin embargo, el término se ha extrapolado para incluir a las ondas que se presentan en los océanos o en lagos, y que tienen un disparador volcánico (Sigurdsson et al., 2000).
23. Deslizamientos, avalanchas y derrumbes (Landslides, avalanches and landslides)	Son grandes masas de roca y suelo que caen, se deslizan o fluyen rápidamente por la fuerza de la gravedad; pueden alcanzar velocidades hasta de 100 km/h y avanzar grandes distancias (Lockwood & Hazlett, 2010; Papale, 2014). Un deslizamiento puede sepultar valles y dejar como evidencia de su paso una topografía de montículos caóticos y depresiones cerradas. Si el depósito es lo suficientemente grueso, puede generar represas en las corrientes de agua, hasta formar lagos en los días posteriores; esta agua podría, eventualmente, drenar catastróficamente y generar lahares e inundaciones aguas abajo.
24. Inundaciones (Floods)	Las inundaciones volcanogénicas son el represamiento de alguna corriente de agua que fue anormalmente contenida o retenida por un evento volcánico o por el colapso de una caldera volcánica que contenía un lago.

Peligro	Características
25. Hambruna posteruptiva (Posteruptive famine)	Es la interrupción en el suministro de alimentos por la pérdida inmediata de los cultivos y el ganado, que a largo plazo se traduce en la nula productividad de las tierras agrícolas. Los gases son inyectados a la atmósfera y producen cambios en el clima de grandes regiones, provocando sequías y pérdida de cosechas (Sigurdsson et al., 2000; Tilling, 2008). Este peligro secundario es el que más vidas ha cobrado en los registros históricos del vulcanismo (Tanguy et al., 1998; Tilling, 2008).
26. Cambios en la temperatura y calidad del agua (Changes in water temperature and quality)	Es la alteración y contaminación de los recursos hídricos con partículas sólidas, líquidas y gaseosas que afectan a sus características organolépticas (sabor, olor y color), además de volverse, generalmente, nociva para los seres vivos. Los cambios en la temperatura (generalmente un aumento de la misma) en las aguas superficiales se presenta por la caída de material piroclástico, o porque la vegetación y los árboles fueron quemados o arrancados y no proporcionan sombra que ayude a disminuir la temperatura. Las principales afectaciones son: eutrofización (exceso de nutrientes que favorece el crecimiento de algas que enturbian el agua), menor cantidad de oxígeno en el agua caliente que en la fría, proliferación de organismos patógenos como bacterias y parásitos, mortandad de la vegetación y de la fauna acuática muy susceptibles a los cambios de temperatura, así como una mayor alteración y desprendimiento de las partículas del subsuelo (Organización Panamericana de la Salud — OPS, s.f.).
27. Lluvia ácida y tormentas eléctricas (Acid rain and thunderstorms)	La lluvia ácida se produce por la condensación de las gotas de lluvia alrededor de los aerosoles volcánicos, producto de la interacción entre los gases volcánicos y la atmósfera, pudiéndose alcanzar un pH = 3; los principales elementos dañinos son el ácido sulfúrico y el ácido nítrico (Ortiz, 1996; Sigurdsson et al., 2000). Las tormentas eléctricas se producen debido a los gases arrojados por el volcán, que cargan el aire con la valencia de los elementos suspendidos y permiten que se origine en las nubes una mayor conducción eléctrica (Ortiz, 1996; Organización Panamericana de la Salud, s.f.). Las principales afectaciones que produce la lluvia ácida son: el aumento en la acidez del suelo y lixiviación, y los daños a los cultivos y a los cuerpos de agua, con lo cual se contribuye a la hambruna post-eruptiva. Las tormentas eléctricas aumentan la sensación de alarma entre la población y en el caso de que originen incendios se pueden producir quemaduras y politraumatismos. Además, las tormentas eléctricas facilitan la formación de fuertes aguaceros que pueden desencadenar deslizamientos (OPS, 2005).

Peligro	Características
28. Contaminación atmosférica y cambio climático (Air pollution and climate change)	Durante las erupciones se emiten cenizas y gases, de los cuales, los más perjudiciales para el equilibrio atmosférico son el dióxido de azufre (SO ₂), que al reaccionar con el agua formará ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄), y el ácido clorhídrico (HCl) (Self et al, 2006), un aerosol que puede permanecer en suspensión hasta 3 años e impide el paso de la energía solar hacia capas inferiores (Parfitt y Wilson, 2008). La principal afectación que resulta de la contaminación atmosférica y el cambio climático es la disminución de la temperatura, provocando pérdidas en la productividad agrícola (éstas a su vez, pueden desencadenar hambrunas). Por otra parte, si existe calentamiento, también se esperan afectaciones al crecimiento de los cultivos, además de cambios en los patrones de lluvias, que podrían generar inundaciones.

Referencias

- Cardona, O. D. (2003). The Need for Rethinking the Concepts of Vulnerability and Risk from a Holistic Perspective: A Necessary Review and Criticism for Effective Risk Management. En G. Bankoff, G. Frerks, & D. Hilhorst (Eds.), *Mapping vulnerability: Disasters, development and people* (pp. 37–51). Earthscan.
- Comisión Europea (2001). *HACER REALIDAD UN ESPACIO EUROPEO DEL APRENDIZAJE PERMANENTE. Comunicación de la Comisión*. Comisión de las Comunidades Europeas. <https://ruepep.org/wp-content/uploads/2012/04/ComisinEuropea-2002-HacerrealidadunespecioEuropeodelaprendizajepermanente11.pdf>
- Crandell, D. R., & Mullineaux, D. R. (1978). *Potential hazards from future eruptions of Mount St. Helens volcano, Washington* (U.S. Geological Survey Bulletin 1383-C). U.S. Geological Survey. <https://doi.org/10.3133/b1383C>
- European Food Safety Authority. (2016, November 14). Hazard vs. risk. <https://www.efsa.europa.eu/en/discover/infographics/hazard-vs-risk>
- Gómez-Castillo, G., Mendoza, M. E., Macías, J. L., & Granados, E. L. (2017). Riesgo volcánico: Estado del arte y desafíos de trabajo. *Revista Geográfica*, 158, 69–106. <https://www.jstor.org/stable/48574483>
- Lavigne, F., Thouret, J. C., Voight, B., Suwa, H., & Sumaryono, A. (2000). Lahars at Merapi volcano, Central Java: an overview. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 100(1), 423–456. [https://doi.org/10.1016/S0377-0273\(00\)00150-5](https://doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00150-5)
- Lockwood, J. P., & Hazlett, R. W. (2010). *Volcanoes: Global perspectives*. Wiley-Blackwell.
- Magill, C., & Blong, R. (2005a). Volcanic risk ranking for Auckland, New Zealand. I: Methodology and hazard investigation. *Bulletin of Volcanology*, 67(4), 331–339. <https://doi.org/10.1007/s00445-004-0374-6>

- Magill, C., & Blong, R. (2005b). Volcanic risk ranking for Auckland, New Zealand. II: Hazard consequences and risk calculation. *Bulletin of Volcanology*, 67(4), 340–349. <https://doi.org/10.1007/s00445-004-0375-5>
- Medici, E. F., Allen, J. S., & Waite, G. P. (2014). Modeling shock waves generated by explosive volcanic eruptions. *Geophysical Research Letters*, 41(2), 414–421. <https://doi.org/10.1002/2013GL058340>
- Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). *Erupciones volcánicas: Preparación y respuesta en salud pública*. OPS.
- Ortiz, R. (Ed.). (1996). *Riesgo volcánico* (Vol. 5). Servicio de publicaciones del Exmo. Cabildo Insular de Lanzarote.
- Ortiz, R. (1999). ¿Cuándo y cómo se producirá una erupción? *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 7(3), 210–221. <https://raco.cat/index.php/ECT/article/view/88634>
- Papale, P. (Ed.) (2014). *Volcanic hazards, risks and disasters*. Elsevier.
- Parfitt, E. A., & Wilson, L. (2008). *Fundamentals of physical volcanology*. Blackwell Publishing.
- Pierson, T. C., Wood, N. J., & Driedger, C. L. (2014). Reducing risk from lahar hazards: Concepts, case studies, and roles for scientists. *Journal of Applied Volcanology*, 3(1). <https://doi.org/10.1186/s13617-014-0016-4>
- Scandone, R., Arganese, G., & Galdi, F. (1993). The evaluation of volcanic risk in the Vesuvian area. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 58(1), 263–271. [https://doi.org/10.1016/0377-0273\(93\)90112-5](https://doi.org/10.1016/0377-0273(93)90112-5)
- Self, S., Widdowson, M., Thordarson, T., & Jay, A. E. (2006). Volatile fluxes during flood basalt eruptions and potential effects on the global environment: A Deccan perspective. *Earth and Planetary Science Letters*, 248(1–2), 518–532. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2006.05.041>
- Sigurdsson, H., Houghton, B., McNutt, S., Rymer, H., & Stix, J. (Eds.). (2000). *Encyclopedia of volcanoes*. Academic Press.
- Tanguy, J. C., Ribière, C., Scarth, A., & Tjetjep, W. S. (1998). Victims from volcanic eruptions: a revised database. *Bulletin of Volcanology*, 60(2), 137–144. <https://doi.org/10.1007/s004450050222>
- Tilling, R. I. (2008). Volcanic hazards. En Martí, J. & Ernst, G. J. (Eds.), *Volcanoes and the environment* (pp. 55–89). Cambridge University Press.